

10.O nauchnoj i innovacionnoj dejatel'nosti v Respublike Belarus' v 2019 godu [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskiy komitet Respubliki Belarus' – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/6fc/6fc086f515174d15745ed59dc7a8210b.pdf> – Data dostupa: 07.03.2021.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Левкович Анна Павловна, доцент, доцент, кандидат экономических наук, Белорусский государственный экономический университет
26, проспект Партизанский, Минск, Республика Беларусь,
e-mail: Anna.levkovich@mail.ru.

DATA ABOUT THE AUTHOR

Levkovich Anna, Associate Professor, Ph.D, Belarussian State Economic University,
26, Partizansky Av., Minsk, Belarus,
e-mail: Anna.levkovich@mail.ru.

Подано до редакції 09.03.2021

Прийнято до друку 28.03.2021

УДК 336.14

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172960>

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

**Малишко В. В.,
Дем'яненко Л. О.**

Предметом дослідження є місцеві бюджети.

Метою дослідження є аналіз міжбюджетних відносин у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Методи, що були використані в процесі дослідження: узагальнення, метод порівняльного аналізу, метод системно-структурного аналізу й синтезу, статистичний, загальнонаукові, спеціальні методи наукового пізнання та інші методи дослідження.

Результати роботи. Зазначено, що є одним із найскладніших завдань у сфері державних і місцевих фінансів. Охарактеризовано проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів в Україні. Вказано підходи до формування системи міжбюджетних відносин. Проаналізовано сучасні найактуальніші проблеми у сфері міжбюджетних відносин; пріоритетний напрям розмежування доходних джерел між місцевими бюджетами. Запропоновано заходи, які необхідно здійснити для подальшого удосконалення міжбюджетних відносин.

Галузь застосування результатів: Міністерство фінансів України, Верховна Рада України, органи місцевого самоврядування, міські та районні ради, об'єднані територіальні громадами для формування фінансових ресурсів.

Висновки. Ухвалення нової редакції Бюджетного кодексу України стимулювало формування збалансованої бюджетної політики, що сприятиме регіональному економічному зростанню з урахуванням загальнодержавних і регіональних інтересів, введенню нових інструментів стимулювання регіонального розвитку та розвитку й удосконаленню міжбюджетних відносин. Запровадження в 2010 р. нової редакції Бюджетного кодексу забезпечило нові підходи до бюджетного планування, спрямовані на збільшення доходної бази місцевих бюджетів.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, доходи, місцеві бюджети, фінансові ресурси, стійкий розвиток.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

**Малышко В. В.,
Демьяненко Л. А.**

Предметом исследования являются местные бюджеты.

Целью исследования является анализ межбюджетных отношений в формировании доходов местных бюджетов.

Методы, использованные в процессе исследования: обобщения, метод сравнительного анализа, статистический и другие методы исследования.

Результаты работы. Отмечено, что является одним из самых сложных задач в сфере государственных и местных финансов. Охарактеризовано проблемы формирования доходной базы местных бюджетов в Украине. Указано подходы к формированию системы межбюджетных отношений. Проанализировано современные актуальные проблемы в сфере межбюджетных отношений; приоритетное направление разграничения доходных источников между местными бюджетами. Предложены мероприятия, которые необходимо осуществить для дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.

Область применения результатов: Министерство финансов Украины, Верховная Рада Украины, органы местного самоуправления, городские и районные советы, объединенные территориальные общины для формирования финансовых ресурсов.

Выводы. Принятие новой редакции Бюджетного кодекса Украины стимулировало формирование сбалансированной бюджетной политики, что будет способствовать региональному экономическому росту с учетом общегосударственных и региональных интересов, введению новых инструментов стимулирования регионального развития и развитию и совершенствованию межбюджетных отношений. Введение в 2010 г. новой редакции Бюджетного кодекса обеспечило новые подходы к бюджетному планированию, направленные на увеличение доходной базы местных бюджетов.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, доходы, местные бюджеты, финансовые ресурсы, устойчивое развитие.

INTER-BUDGETARY RELATIONS IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGETS REVENUES

Malyshko Vitalina,
Demianenko Leonid

Subject of research are local budgets.

The aim of the study is analysis of inter-budgetary relations in the formation of local budget revenues.

The methods used during the study: generalization, comparative analysis, statistical and other research methods.

The results of the work. It is noted that it is one of the most difficult tasks in the field of state and local finances. The problems of forming the revenue base of local budgets in Ukraine are described. Approaches to the formation of the system of intergovernmental relations are indicated. The current most pressing problems in the field of intergovernmental relations are analyzed; priority direction of delimitation of income sources between local budgets. Measures that need to be taken to further improve intergovernmental relations are proposed.

The scope of the results: Ministry of Finance of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, local authorities, city and district councils, united by territorial communities for the formation of financial resources.

Conclusions. The adoption of the new version of the Budget Code of Ukraine stimulated the formation of a balanced budget policy that will promote regional economic growth taking into account national and regional interests, the introduction of new tools to stimulate regional development and development and improvement of intergovernmental relations. The introduction of a new version of the Budget Code in 2010 provided new approaches to budget planning aimed at increasing the revenue base of local budgets.

Keywords: intergovernmental relations, revenues, local budgets, financial resources, sustainable development.

JEL Classification: R51, H72

Постановка проблеми. Система міжбюджетних відносин є важливою складовою бюджетної системи як у федеративних, так і в унітарних країнах. Досвід зарубіжних країн свідчить, що ефективне функціонування системи міжбюджетних відносин забезпечує зменшення вертикального й горизонтального фіскального дисбалансу, стимулює органи місцевого самоврядування до проведення політики, яка відповідає інтересам центральних (регіональних) органів влади, забезпечує рівний доступ громадян до суспільних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження впливу міжбюджетних трансфертів на доходну частину місцевих бюджетів України зробили такі вчені, як: В. Л. Андрущенко, С. Г. Батажок, Т. М. Боголіб, А. С. Бойко, С. А. Буковинський, О. Д. Василик, О. Д. Данілов, М. М. Єрмошенко, Б. Ф. Заблоцький, Т. В. Канева, О. Л. Кашенко, О. П. Кириленко, В. І. Кравченко, І. О. Луніна, А. А. Мазаракі, О. С. Мошенець, В. М. Опарін, К. В. Павлюк, Д. В. Полозенко, Л. Л. Тарангул, С. І. Юрій та ін.

Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою ефективного функціонування системи міжбюджетних відносин є узгоджене, збалансоване застосування різних міжбюджетних трансфертів (податкових розщеплень, дотацій вирівнювання, цільових субвенцій) та впорядкована методологія розподілу обсягу трансфертів вирівнювання (формули вирівнювання). Для досягнення мети фіскальної децентралізації в сучасних соціально-економічних умовах розробляються нові підходи до визначення місця міжбюджетних відносин у бюджетній системі держави, впорядковується склад діючих міжбюджетних трансфертів або запроваджуються нові види інструментів міжбюджетного регулювання, що забезпечить реальне підвищення ефективності бюджетних видатків. Отже, одним із найскладніших завдань у сфері державних і місцевих фінансів є формування адекватної суспільним потребам системи міжбюджетних трансфертів.

Керівні принципи функціонування й розвитку елементів системи міжбюджетних відносин розроблені відповідно до положень ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування, які були прийняті та ратифіковані більшістю держав – членів Ради Європи. Підходи до формування цієї системи розроблені на основі:

1. Резолюції про місцеві фінанси, прийнята на Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве самоврядування, в Лісабоні в 1996 р.

2. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи (Rec(2004)1) щодо фінансового й бюджетного менеджменту на місцевому й регіональному рівнях.

3. Доповіді Керівного комітету з питань місцевої й регіональної демократії (CDLR):

- «Місцеві фінанси в Європі» (1997 р.);

- «Обмеження місцевого оподаткування, фінансове вирівнювання та методи розрахунку обсягу дотацій і блокових трансфертів» (1998 р.);

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

- «Фактори впливу на фінансову автономію органів місцевого й регіонального самоврядування в результаті обмежень державної політики у сфері державного боргу на європейському рівні» (2000 р.);
- «Методи визначення розмірів видаткових потреб органів місцевого самоврядування та методи оцінки дохідної спроможності» (2001 р.);
- «Ризики, пов'язані з обслуговуванням боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування» (2002 р.);
- «Шляхи відновлення фінансової спроможності органів місцевого й регіонального самоврядування, що перебувають у скрутному фінансовому становищі» (2002 р.);
- «Бюджетні процедури та бюджетний менеджмент органів місцевого самоврядування» (2002 р.).

4. Рекомендації 79 Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (2000 р.), прийнята за результатами моніторингу реалізації положень Європейської хартії про місцеве самоврядування й фінансові ресурси органів місцевого самоврядування щодо своїх обов'язків.

За здатністю органів місцевого самоврядування впливати на надходження з дохідних джерел фінансові ресурси можуть бути класифіковані як власні або передані. До власних належать ті фінансові ресурси, надходження яких можуть змінюватися в рамках заданого діапазону відповідно до рішень органів місцевого самоврядування. Такі ресурси можуть бути фіскальними чи нефіскальними. Передані органам місцевого самоврядування фінансові ресурси – це такі, надходження яких не можуть бути врегульовані цими органами. Такі ресурси можуть бути фіскальними або нефіскальними, ексклюзивними чи додатковими, пропорційними або непропорційними (трансферти).

За цільовим призначенням фінансові ресурси органів місцевого самоврядування можуть бути класифіковані як цільові й нецільові. До цільових належать ресурси, котрі повинні бути використані для реалізації конкретних цілей, у т. ч. бюджетних програм, що визначені відповідно до рішення іншого органу державної влади чи регіонального органу самоврядування. До нецільових – ресурси, цілі використання яких вільно визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням положень законодавства щодо використання бюджетних коштів.

За співвідношенням обсягу доходів бюджетів місцевого самоврядування й загального обсягу фінансових ресурсів, зібраних на відповідній території у вигляді податкових і неподаткових надходжень, фінансові ресурси можуть бути пропорційними чи непропорційними. До пропорційних належать ті ресурси, котрі безпосередньо залежать від обсягу зібраних на відповідній території фінансових ресурсів. Відповідно до непропорційних – ресурси, що не залежать безпосередньо від обсягу зібраних на певній території фінансових ресурсів. Власні фінансові ресурси, як правило, пропорційні, а трансферти місцевим бюджетам розраховуються на непропорційній основі.

За формуванням фінансових ресурсів, їх розподілом, фінансові ресурси органів місцевого самоврядування можуть бути виключними або загальними. До виключних слід віднести ресурси, надходження яких у повному обсязі зараховуються до доходів місцевих бюджетів. До загальних – ресурси, надходження котрих додатково встановлені до базового обсягу доходів місцевих бюджетів, сформованого за рахунок виключних фінансових ресурсів. Додаткові ресурси визначені як загальні власні ресурси, цільові непропорційні фінансові трансферти – як цільові гранти, а блокові гранти – як нецільові, непропорційні фінансові трансферти.

Фінансова спроможність бюджету – це максимально можливий обсяг надходжень до нього в стандартних умовах, які встановлюються на національному рівні. Як правило, фінансова спроможність значною мірою залежить від податкового (фіскального) потенціалу. Однак органи місцевого самоврядування можуть істотно підвищити фінансову спроможність своїх бюджетів за рахунок нефіскальних джерел надходжень: доходів від власності, зокрема земельних ділянок і будівель, економічної діяльності або фінансових інвестицій.

Фіскальна спроможність органу місцевого самоврядування визначена як здатність підвищувати обсяги податкових надходжень до бюджету в стандартних умовах, що встановлюються на національному рівні. Фіскальна спроможність, як правило, пропорційна розмірам податкової бази, тому відмінності в податковій базі зумовлюють різну фіскальну спроможність.

Видаткові потреби місцевого бюджету – це визначений обсяг фінансових ресурсів, необхідних органу місцевого самоврядування для забезпечення виробництва та/або надання суспільних товарів чи послуг. Відмінності між розмірами видаткових потреб спричинені різницею в собівартості суспільних товарів і послуг, вироблених або наданих відповідними органами з метою задоволення потреб кінцевих споживачів на базовому рівні (кількісному та якісному), кількості послуг, необхідних для досягнення базового рівня (економія від масштабу), різницею в чисельності громадян, що проживають на відповідних територіях та мають право на отримання суспільних товарів і послуг.

В контексті фіскальної децентралізації особливої актуальності набуває аналіз проблем формування дохідної бази місцевих бюджетів в Україні. На сьогоднішній день існують чотири основних джерела фінансових надходжень до бюджетів місцевої влади, а саме: податкові та неподаткові надходження, субсидії й позики [1, с. 853-857].

Обмін коштами між бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів зумовлений нерівномірністю в розподілі податків та відповідальності щодо їх використання між органами влади різних рівнів. Міжбюджетні трансферти слід розглядати як важливий інструмент бюджетного регулювання, що безпосередньо впливає

на забезпеченість громадян суспільними послугами та виконання важливих економічних і соціальних програм. Саме за допомогою міжбюджетних трансфертів на місцевому рівні вирішуються питання компенсації бюджетам нижчого рівня витрат на виконання делегованих повноважень, вартість яких перевищує бюджетні можливості місцевих органів влади, а також розв'язуються проблеми, зумовлені нерівномірністю у мобілізації доходів бюджету, та соціальні проблеми, пов'язані зі специфікою розвитку регіонів і їх економічною спроможністю. Нині механізм організації міжбюджетних відносин перебуває у процесі трансформації під дією потреб вирішення завдань соціально-економічного зростання адміністративно-територіальних одиниць і держави загалом, усунення розбіжностей у фактичному розвитку регіонів шляхом покращення фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Варто відзначити, що дохідна частина місцевих бюджетів усіх регіонів України нині не відповідає обсягу запланованих видатків, саме тому міжбюджетні трансферти стають важливими інструментами забезпечення їх сталого розвитку. Налагоджена система трансфертних перерахунків дає змогу збалансувати міжбюджетні відносини в разі виникнення дефіциту в бюджетах територіальних громад за їх низької платоспроможності, що не відповідає функціям, покладеним на органи місцевого самоврядування відповідного рівня [2, с. 112].

Як зазначає у своїй праці Суховірська О. Б.: «Сучасними найактуальнішими проблемами у сфері міжбюджетних відносин є [3, с. 64] такі:

1. Невідповідність між зобов'язаннями за видатками місцевих бюджетів та джерелами фінансування. У структурі дохідних джерел місцевих бюджетів частка трансфертів має значну величину (близько 44%), причому вона виявляє тенденцію до зростання: з 1998 р. вона зросла з 14,3% більше ніж у три рази. Для порівняння: в інших країнах частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів є набагато нижчою, наприклад, у Румунії – 10,8%, Словаччині – 19,0%, Словенії – 20,9%, Латвії – 28,1%, Болгарії – 33,0%, Польщі – 40,2%, Чехії – 35,0%. Відповідно, в Україні знижувалась частка податкових надходжень місцевих бюджетів: від 74,8% у 1998 р. до 43,3% у 2008 р., що також не сприяло зміцненню фінансової самостійності місцевого самоврядування. Відтак власними та закріпленими дохідними джерелами забезпечується трохи більше ніж 50% видатків, можливість фінансування інших видатків залишається непрогнозованою і залежить від вищих органів влади, від обсягу наданих трансфертів. Це спричинює неефективність використання бюджетних коштів, недостатність обсягу фінансування окремих видаткових повноважень, нагромадження заборгованості за виплатами, виникнення утриманських настроїв у місцевих органах стосовно державного бюджету й одночасне посилення регуляторних важелів держави на формування місцевих бюджетів, що суперечить основоположним принципам місцевого самоврядування.

Загалом у країні зростає кількість місцевих бюджетів регіонального рівня, які отримують кошти із Державного бюджету. Якщо на початку 1990-х рр. таких регіонів було 13–15, на початку 2000-х рр. – близько 20, то сьогодні 26 регіонів (всі, крім м. Києва) є бюджетними реципієнтами. Слаборегульованою залишається ситуація у сфері виконання делегованих державних повноважень, незважаючи на існування права передання обов'язків щодо їх виконання (отже, фінансування) від органів місцевого самоврядування до місцевих адміністрацій, делеговані повноваження стають скоріше зобов'язаннями виконавчих органів із необхідністю вживання заходів щодо мобілізації коштів на їх виконання».

2. Слабкий рівень кореляції між реальними потребами місцевих бюджетів у коштах з державного бюджету та їх відображенням у формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів [4, с. 34].

Пріоритетним напрямом розмежування дохідних джерел між місцевими бюджетами є забезпечення максимального покриття витрат на фінансування власних повноважень органів місцевого самоврядування за рахунок власних фінансових ресурсів (принцип фінансової еквівалентності базового рівня державного управління).

Фінансова еквівалентність на рівні індивідуума передбачає, що в рамках загальної нормативно-правової бази кожен громадянин забезпечуватиметься місцевими суспільними послугами відповідно до надходжень податкових платежів, сплачених ним і місцевими підприємствами, а також із урахуванням використання місцевої інфраструктури (принцип співвідношення фіскальних платежів та суспільних вигід).

Місцеві органи влади повинні забезпечити збалансоване фінансування суспільних послуг на основі оподаткування і зборів та водночас максимально врахувати державні й суспільні інтереси та вигоди. В разі прийняття урядом рішення про надання визначеній категорії громадян доступу до суспільних послуг необхідно виключити можливість застосування субсидій, надавати цільову фінансову допомогу для споживачів таких послуг причому, за можливості, в персоналізований спосіб [1, с. 858-859].

Як стверджує Волохова І. С.: «Отже, система міжбюджетних відносин ще не відповідає рівню розвинутих країн. Для подальшого удосконалення міжбюджетних відносин необхідно здійснити наступні заходи:

1. відмовитись від практики регульованих доходів. Розподіл окремих видів податків між рівнями влади необхідно здійснювати на довготривалій основі;
2. підвищення ролі такого інструменту міжбюджетних відносин як власні доходи, впровадження їх на гарантованій державною владою основі;
3. виведення зі складу інструментів організації міжбюджетних відносин міжбюджетних взаєморозрахунків – інструмент перерозподілу бюджетних ресурсів між ланками бюджетної системи в процесі виконання бюджетів;

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

4. розподілення міжбюджетних трансфертів на дві частини: постійну (встановлюється на строк від 3 до 5 років) та змінну (встановлюється щороку при затвердженні бюджетів та підлягає можливим змінам на протязі року). Дані заходи повинні підвищити стабільність щодо надходжень до бюджетів всіх рівнів та підвищити зацікавленість органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно збільшення доходних частин їх бюджетів» [5].

Згідно даних Міністерства фінансів України: «За січень-грудень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без рахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 233 930,3 млн гривень.

Приріст надходжень до загального фонду проти січня-грудня минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) склав 21,9% або +41 976,8 млн гривень.

Темп приросту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (далі –ПДФО) за січень-грудень 2018 становить 25,5 відсотків. Із 12 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 5 регіонів забезпечили приріст понад 27%. Найнижчий приріст мають Луганська та Миколаївська області.

Загалом обсяг надходжень ПДФО за січень-грудень 2018 року склав 138 064,4 млн грн, рівень виконання річного показника, затвердженого місцевими радами становить 101,1%.

Надходження плати за землю за січень-грудень 2018 року становили 27 319,1 млн грн, рівень виконання річного показника, затвердженого місцевими радами – 99,1%.

Із 18 регіонів, що забезпечили темп приросту плати за землю вище середнього по Україні (3,6%) більше 10% забезпечили 5 регіонів, від'ємне значення мають Дніпропетровська (-6,4%), Закарпатська (-3,2%) і Запорізька (-0,7%) області.

Фактичні надходження єдиного податку за січень-грудень 2018 року склали 29 487,7 млн грн, приріст надходжень проти січня-грудня минулого року становить 26,5% або на 6 186,2 млн гривень більше. Урядом забезпечено, станом на 01.01.2019, перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 285 493,9 млн грн, що складає 99,1% від передбачених розписом асигнувань на січень-грудень 2018 року, зокрема:

- базова дотація перерахована в сумі 8 182,7 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань;
- медична субвенція перерахована в сумі 61 650,2 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань;
- субвенції на соціальний захист населення перераховані в обсязі 125 259,9 млн грн (в межах фактичних зобов'язань) або 98,5% до розпису асигнувань;
- освітня субвенція перерахована в сумі 60 423,8 млн грн або 100,0% до розпису.

За січень-грудень 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 275 016,4 млн гривень.

Приріст надходжень до загального фонду проти січня-грудня минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) склав 17,6% або +41 085,8 млн гривень.

Темп приросту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (далі –ПДФО) за січень-грудень 2019 становить 19,8 відсотка. Із 8 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 2 регіони забезпечили приріст понад 23%. Найнижчий приріст мають Кіровоградська, Луганська та Закарпатська області.

Загалом обсяг надходжень ПДФО за січень-грудень склав 165 430,9 млн грн, приріст надходжень проти січня-грудня минулого року становить 19,8%, або на 27 366,5 млн гривень більше.

Із 15 регіонів, що забезпечили темп приросту плати за землю вище середнього по Україні (20,2%) більше 30% забезпечили 5 регіонів, найнижчий приріст мають Полтавська (+9,6%) та Запорізька (+10,4%) області та м.Київ (+9,7%).

Надходження плати за землю становили 32 835,0 млн грн, приріст надходжень проти січня-грудня минулого року становить 20,2%, або на 5 515,9 млн гривень більше.

Фактичні надходження податку на нерухоме майно за січень-грудень 2019 року склали 4 882,5 млн грн, приріст надходжень проти січня-грудня минулого року становить 34,3% (слайд 1), або на 1 246,7 млн гривень більше.

Надходження єдиного податку за січень-грудень 2019 року склали 35 192,0 млн грн, приріст надходжень проти січня-грудня минулого року становить 19,3 %, або на 5 704,3 млн грн більше.

Урядом, згідно з бюджетним законодавством, забезпечено станом на 01.01.2020 перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 245 435,3 млн грн, що складає 95,8% від передбачених розписом асигнувань на січень-грудень 2019 року, зокрема:

- базова дотація перерахована в сумі 10 367,3 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань;
- медична субвенція перерахована в сумі 56 108,1 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань
- субвенції на соціальний захист населення перераховані в обсязі 79 331,9 млн грн (в межах фактичних зобов'язань) або 90,7% до розпису асигнувань;
- освітня субвенція перерахована в сумі 70 355,7 млн грн або 100,0% до розпису.

За 2020 рік до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 289 986,0 млн гривень.

Приріст надходжень до загального фонду проти 2019 року (у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) склав 5,4% або +14 968,6 млн гривень.

Темп приросту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (далі –ПДФО) за 2020 рік до 2019 року становить 7,5 відсотка. Із 13 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник

по Україні, 11 регіонів забезпечили приріст понад 8%. Найнижчий приріст мають Полтавська, Донецька, Вінницька та Харківська області.

Загалом обсяг надходжень ПДФО за 2020 рік склав 177 768,5 млн грн, приріст надходжень проти 2019 року становить 7,5%, або на 12 337,6 млн грн більше.

Надходження плати за землю склали 31 477,8 млн грн, зменшення надходжень проти 2019 року становить -4,1%, або -1 357,3 млн гривень.

Фактичні надходження податку на нерухоме майно за 2020 рік склали 5 758,9 млн грн, приріст надходжень проти 2019 року становить 17,9%, або на 876,3 млн грн більше.

Надходження єдиного податку за 2020 рік склали 37 954,3 млн грн, приріст надходжень проти 2019 року становить 7,8 %, або на 2 762,3 млн грн більше.

Урядом, згідно з бюджетним законодавством, забезпечено у 2020 році перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 160 986,2 млн грн, що складає 98,0% від передбачених розписом асигнувань на 2020 рік, зокрема:

- базова дотація перерахована в сумі 13 282,4 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань;
- медична субвенція перерахована в сумі 14 582,8 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань;
- освітня субвенція перерахована в сумі 81 224,4 млн грн або 100% до розпису.

Урядом, згідно з бюджетним законодавством, забезпечено у січні-лютому 2021 року перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 19 328,4 млн грн, що складає 92,9% від передбачених розписом асигнувань на січень-лютий 2021 року, зокрема:

- базова дотація перерахована в сумі 2 617,2 млн грн або 100% до розпису асигнувань;
- освітня субвенція перерахована в сумі 13 391,6 млн грн або 99,5% до розпису [6].

Пріоритетним напрямом розвитку інструментів міжбюджетного регулювання в Україні на середньострокову перспективу є запровадження нових видів міжбюджетних трансфертів. Фінансова допомога центрального уряду органам місцевого самоврядування на виконання делегованих їм повноважень повинна надаватися переважно у формі блокових субсидій (цільових трансфертів). Загальний обсяг таких трансфертів має [7]:

- забезпечувати покриття стандартизованої вартості виконання делегованих органам місцевого самоврядування повноважень і тимчасових касових розривів (структурного дефіциту) місцевих бюджетів;

- враховувати такі чинники, як демографічні зміни, економічна ділова активність (економічні рецесія й зростання), особливо якщо обсяг власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та здатність впливати на їх збільшення не дають змоги повною мірою забезпечити покриття бюджетних витрат, зумовлених соціально-економічними потребами;

- враховувати прийняті на загальнодержавному рівні зміни щодо основних соціальних показників, зокрема розміру мінімальної заробітної плати, мінімальних стандартів надання суспільних послуг, величини відрахувань до фондів соціального страхування, різних видів соціальної допомоги, пільг тощо, які впливають на обсяг витрат місцевих бюджетів.

Спеціальні трансферти обмежують органи місцевого самоврядування у прийнятті рішень щодо визначення напрямів використання фінансових ресурсів, наданих у вигляді таких трансфертів. Використання спеціальних трансфертів як інструментів фінансового вирівнювання менш поширене у зв'язку з нижчою ефективністю їх застосування порівняно із загальними трансфертами [8]. Перехід від загальних трансфертів до спеціальних зазвичай пов'язаний із необхідністю досягнення визначеного переліку цілей [7]:

- фінансування (співфінансування) капітальних витрат як частина збалансованої, стійкої регіональної політики в конкретній сфері суспільних відносин;

- забезпечення надання специфічних місцевих суспільних послуг, для яких мінімальні стандарти визначено на загальнодержавному рівні та котрі надаються в стандартному обсязі по всій території країни;

- компенсація будь-яких витрат, що впливають на обсяг та/або якість місцевих суспільних послуг, у разі якщо такі витрати не були компенсовані наданням фінансової допомоги в системі фінансового вирівнювання (вирівнювання горизонтальних фінансових дисбалансів);

- фінансування визначеного переліку суспільних послуг, надання яких забезпечують органи місцевого самоврядування від імені держави, компенсація витрат, які отримано органами місцевого самоврядування при виконанні повноважень, делегованих їм іншими органами державної влади. В цьому випадку фінансування через загальні трансферти може бути ефективнішим, тому центральні органи влади повинні розглянути, який варіант є кращим із огляду на державний устрій, повноваження органів місцевого самоврядування.

Висновки. Для забезпечення стійкого розвитку місцевих фінансів і системи міжбюджетних відносин у середньостроковій перспективі необхідно реалізувати низку *інноваційних заходів*, а саме:

- розробити й запровадити державні соціальні стандарти.

Отримані результати допоможуть оцінити ефективність розподілу видаткових повноважень між рівнями державного управління, впорядкувати склад видатків місцевих бюджетів, потрібних для визначення обсягів міжбюджетних трансфертів. Передусім необхідно розробити нову редакцію Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III, що дасть змогу галузевим міністерствам і відомствам прийняти стандарти й нормативи надання суспільних послуг, застосовувати їх для розрахунку розмірів необхідних видатків під час формування бюджетів. Це забезпечить перехід від порядку щорічного встановлення Міністерством фінансів України фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

повноважень місцевого самоврядування (в межах наявних ресурсів) до системи державних мінімальних соціальних стандартів, підвищить прозорість формульних розрахунків дотації вирівнювання;

- здійснити реформи в галузях охорони здоров'я, освіти, житлово-комунального господарства. Їх проведення визначить умови для розмежування видатків між місцевими бюджетами за видами суспільних послуг та забезпечить об'єктивні підстави для фінансування делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у зазначених галузях;

- розробити процедури об'єднання територіальних громад та їх державної підтримки. При цьому дотримання мети й принципів фіскальної децентралізації потребує:

- достатнього рівня автономності органів місцевого самоврядування в питаннях визначення розміру і структури видатків місцевих бюджетів;

- чіткого розподілу видаткових повноважень і функцій між рівнями державного управління з урахуванням економічних критеріїв;

- достатнього адміністративного й фінансового потенціалу органів місцевого самоврядування для належного виконання покладених на них функцій;

- дієвих стимулів і механізмів відповідальності органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективного надання суспільних благ.

Визначення умов проведення укрупнення територіальних громад надасть можливість закріпити оптимальний обсяг видаткових повноважень за органами місцевого самоврядування, оптимізувати склад видатків і доходів місцевих бюджетів, забезпечить зниження їх ротаційності;

- переглянути склад доходів місцевих бюджетів. Зміни у складі дохідних джерел мають робитися після внесення змін до адміністративно-територіального устрою України, перерозподілу видаткових повноважень між рівнями державного управління, законодавчого закріплення переліку функцій новоутворених територіальних громад. Загальною вимогою до збалансованості дохідного потенціалу місцевих бюджетів є портфельний підхід до формування їхніх доходів. Слід виходити з того, що податок на доходи фізичних осіб становить у середньому 75 % доходів місцевих бюджетів, тому будь-які зміни економічної кон'юнктури зумовлюють дисбаланс надходжень до відповідного бюджету.

Список використаних джерел

1. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014 : стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Ф. О. Ярошенка. Київ, 2011. Т. 1 : Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. 2011. 920 с.
2. Чуунов І. Я., Павелко А. В., Канєва Т. В. та ін. Державне фінансове регулювання економічних перетворень /; за заг.ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.
3. Суховірська О. Б. Фінансові ресурси місцевих органів влади. Фінанси України. 2007. № 11. С. 61–67.
4. Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні. Фінанси України. 2008. № 7. С. 31–38.
5. Волохова І. С. Шляхи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні. URL: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4606/1/Шляхи%20удосконалення%20міжбюджетних%20відносин%20в%20Україні.pdf>.
6. Виконання доходів місцевих бюджетів. URL: <https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetyv>.
7. Recommendation Rec(2005)1 of the Committee of Ministers to member states on the financial resources of local and regional authorities, adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2005 at the 912th meeting of the Ministers' Deputies.
8. Fiscal equalization in OECD countries. OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. COM/CTPA/ECO/GOV/MP, 2007. № 4.

References

1. Derzhavnyj byudzhet i byudzhetna strategiya 2012–2014 : stabilizaciya ta stalij rozvytok v umovah reformuvannya ekonomiky Ukrayiny [State budget and budget strategy 2012-2014: stabilization and sustainable development in terms of reforming the economy of Ukraine] (2011) : u 4 t. / DNNU «Akad. fin. upravlinnya» ; za red. F. O. Yaroshenka. Kyiv, 2011. T. 1 : Stabilizaciya derzhavnyh finansiv u konteksti strategiyi reform. 920 s.
2. Chughunov I. Ja., Pavelko A. V., Kanjeva T. V. ta in. (2015). Derzhavne finansove rehuljuvannja ekonomichnykh peretvorenj [State financial regulation of economic transformations] ; za zagh.red. A. A. Mazaraki. Kyiv : Kyiv. nac. torgh.-ekon. un-t, 376 s.
3. Suhovirska, O. V. (2007). Finansovi resursy miscevyh organiv vlady [Financial resources of local authorities]. Finansy Ukrayiny, 11. 61–67.
4. Kaun, O. V. (2008). Konceptualni zasady formuvannya mehanizmu mizhbyudzhethnyh vidnosyn v Ukrayini [Conceptual principles of formation of the mechanism of intergovernmental relations in Ukraine]. Finansy Ukrayiny, 7. 31–38.
5. Volohova, I. S. Shlyahy udoskonalennya mizhbyudzhetnyh vidnosyn v Ukrayini [Ways to improve intergovernmental relations in Ukraine]. URL: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4606/1/Shlyahy`%20udoskonalennya%20mizhbyudzhetny`x%20vidnosy`n%20v%20Ukrayini.pdf>.
6. Vykonannya dohodiv miscevyh byudzhetyv [Execution of local budget revenues]. URL: <https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetyv>.

7. Recommendation Rec(2005)1 of the Committee of Ministers to member states on the financial resources of local and regional authorities, adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2005 at the 912th meeting of the Ministers' Deputies.

8. Fiscal equalization in OECD countries (2007). OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. COM/CTPA/ECO/GOV/WP, 4.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Малишко Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав, 08401, Україна

e-mail: malyshkovitalina@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-8906-9060

Researcher ID: Y-4360-2018

Scopus Author ID: 57147957000

Дем'яненко Леонід Олексійович, аспірант 2-го року навчання кафедри фінансів, обліку і оподаткування, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав, 08401, Україна

e-mail: leonid_dem.ua@mail.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Малышко Виталина Валериевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и налогообложения

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»

ул. Сухомлинского 30, г. Переяслав, 08401, Украина

e-mail: malyshkovitalina@gmail.com

Демьяненко Леонид Алексеевич, аспирант 2-го года обучения кафедры финансов, учета и налогообложения, специальность «Финансы, банковское дело и страхование»

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»

ул. Сухомлинского 30, г. Переяслав, 08401, Украина

e-mail: leonid_dem.ua@mail.ru

DATA ABOUT AUTHORS

Malyshko Vitalina, PhD in Economics, Associate Professor Department of Finance, Accounting and Taxation Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Sukhomlynsky Str. 30, Pereyaslav, 08401, Ukraine

e-mail: malyshkovitalina@gmail.com

Demianenko Leonid, postgraduate of the 2d year students of the Department of Finance, Accounting and Taxation, specialty «Finance, banking and insurance»

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Sukhomlynsky Str. 30, Pereyaslav, 08401, Ukraine

e-mail: leonid_dem.ua@mail.ru

Подано до редакції 24.03.2021

Прийнято до друку 19.04.2021

УДК 334.012.64:336

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172968>

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

**Чабан Г. В.,
Коломієць І. А.,
Капуста А. С.**

Актуальність дослідження підвищується тим фактором, що політична нестабільність, неузгодженість законодавчої бази, що мають місце в нашій країні, в першу чергу відбиваються саме на малих підприємствах.

Метою дослідження є вивчення теоретичних основ, економічної сутності фінансового стану підприємства та обґрунтування методики його оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які зверталися до даної проблематики, варто виділити таких як: Бланк І. О., Поддєрьогін А. М., Абрютіна М. С., Алексєєв І. В., Войнаренко М. П., Баканова М. І., Шеремета А. Д., Сайфуліна Р. С., Бандурка А. М., Градова А. П., Іванов Г. П., Забродський В. А., Кізіма Н. Д., Калина А. В., Ковальов В. В., Дем'яненко М. Я., Терещенко О. О. та ін..